

रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव एवं रंग चिकित्सा

डॉ० अभिलाशा चौधरी

लेक्चरर चित्रकला विभाग

गुरुनानक गर्ल्स पी०जी० कालेज कानपुर

और मन का घनिष्ठ सम्बन्ध है, ये तो हम सभी जानते हैं। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर और स्वस्थ शरीर ही निर्विकार मन का वरण करता है। रंग, मन और आत्मा की औशधि है और इसीलिये वह विभिन्न शारीरिक मानसिक रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता रखती है। मनुष्य के जीवन में रंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ण पूर्णतः प्रकाश व दृष्टि पर निर्भर तत्व है। एक की भी अनुपस्थिति रंग के ज्ञान में बाधक सिद्ध होती है। प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई रंग अवश्य होता है और मूलतः वस्तुओं की पहचान उनके धरातलीय रंग के कारण ही होती है तथा प्रकाश की मात्रा के कम या अधिक होने से एक ही रंग की वस्तु अलग-अलग दिखलायी पडती है।

प्रकाश किरणें पदार्थ पर पडकर, समाहित होने के पश्चात् पुनः परावर्तित होकर प्रकाश को वापस कर देती है जो प्रकाश पदार्थ से वापस आता है उस में उसका वर्ण तथा अन्य गुण होते हैं जो दर्शक के अक्षपटल पर पडते हैं और वस्तुएँ रंगीन दिखाई देती हैं। अक्ष पटल के पास ही षलकायें व षंकु नाम की सूक्ष्म तन्तु ग्रन्थियाँ होती हैं, जिनके द्वारा हम वस्तु से परावर्तित प्रकाश तरंगों से वस्तु के वर्ण का ज्ञान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण प्रकाश का गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है। इसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पडने वाला एक प्रभाव है। वर्ण वस्तु का गुण नहीं है इसका मूल कारण सूर्य का सतरंगी प्रकाश है। रंग, प्रकाश तथा वस्तु की स्थिति, दर्शक की 'ग्राह्य' स्थिति पर निर्भर करता है। रंगों का अध्ययन भौतिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है। इसके साथ ही एक कलाकार के लिए रंग का रसायन शास्त्र जिसमें रंग-निर्माण में प्रयोग में आने वाले स्थूल वर्ण-द्रव्य का ज्ञान तथा मानव मस्तिष्क पर रंगों द्वारा पडने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों व मानसिक स्थितियों की जानकारी भी नितान्त आवष्यक है।

रंगों का हमारी मनः स्थिति एवं भावनाओं से गहरा सम्बन्ध होता है, और वर्ण उनको उद्वेलित करने की शक्ति रखते हैं। इस प्रकार रंग में वह गुप्त ऊर्जा होती है कि जो अनन्त गतिशीलता प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए रंगों के इन मनोवैज्ञानिक एवं लाक्षणिक प्रभावों के ज्ञान का होना अति आवष्यक होता है साथ ही रंगों के प्रयोग में उनके प्रतीकात्मक प्रभावों को भी ध्यान में रखना आवष्यक है। इसीलिए रंगों को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है ऊर्ण रंग एवं शीतल रंग। जो रंग अधिक तीव्र होते हैं वे अधिक देर तक नहीं देखे जा सकते। वे ऊर्ण रंग कहलाते हैं। जैसे- पीला, नारंगी व लाल व इनसे बनने वाली रंगते, ऊर्ण रंग सूर्य, अग्नि व ऊर्णता से सम्बन्धित रंगते हैं अतः इनके प्रभाव भी इसी प्रकार के हैं। ठीक इसके विपरीत, जो रंग नेत्रों को शीतलता प्रदान करते हैं वे शीतल रंग की श्रेणी में आते हैं। जैसे – आकाश, पानी हरियाली, आदि के प्रभाव के घोटक हैं। अपने इन्ही प्रभावों के कारण उर्ण रंग अग्रगामी तथा शीतल रंग पृष्ठगामी प्रतीत होते हैं।

रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव

बाल्यावस्था में ही रंगों के प्रति रुचि तथा आकर्षण होने से मानव पर वस्तुगत तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होने लगते हैं। वर्णों से प्राप्त होने वाला यह प्रभाव पूर्णतः स्थिति सापेक्ष है। अर्थात् यदि व्यक्ति प्रसन्न है तो उसे श्रृंगारिक भाव लिये हुए लाल, गुलाबी रंग पसन्द आयेगा और यदि व्यक्ति दुखी या उदास है तो उसे उदासीन रंगत वाला रंग ही भायेगा। कलाकार मनुष्य की इन्ही मानसिकताओं का प्रदर्शन रंगों के सामजंस्य के माध्यम से करता है। रंगों के प्रभाव की मनोवैज्ञानिक दृष्टि के मूल रंग प्रसन्नता, उत्तेजना, चंचलता, क्रियाशीलता तथा मिश्रित रंग उदासीनता, निश्क्रियता, मुक्ति व पान्ति आदि प्रभावों के घोटक हैं। हर रंग का जीव के मन और शरीर से बहुत गहरा सम्बन्ध होता है। किसी भी धर्म में चाहे किसी भी रंग की प्रधानता ही क्यों न रहती हो पर हर धर्म में रंग का पूरा असर दिखलायी पडता है।

लाल रंग – ऊर्जा का प्रतीक है और रक्त का शरीर में उपस्थित होना जीवन और जीवन का होना शक्ति और ऊर्जा को सिद्ध करता है। शक्ति पूजा में लाल रंग का होना इसके गुण को सिद्ध करता है। रक्त का लाल रंग आक्सीजन की उपस्थिति से होता है। और आक्सीजन जीवन को दर्शाती है। शक्ति पूजा में अनार का भोग रक्त के लौह तत्व को सिद्ध करता है। लाल गुडहल के पुष्प से शक्ति पूजा फिर लौह तत्व को प्रतिपादित करता है और ये गर्मी और ऊर्जा का प्रतीक सिद्ध है।

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH –GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

पीला रंग – प्रेम आनन्द और ज्ञान का प्रतीक है । श्री विश्णु और उनके अवतारों को पीताम्बर धारण करवाने का यह प्रमुख कारण है और ये श्री विश्णु के हर अवतार में दिखलायी भी देता है। महात्मा बुद्ध ने सदैव अहिंसा और प्रेम पर जोर दिया और पीला रंग उनके इन सन्देशों को सम्पादित करता है ।

नारंगी रंग – लाल और पीले जैसे प्राथमिक रंगों से मिल कर प्रकट होता है तो इस तरह से इन दोनों रंगों का असर भी अपने अन्दर समाहित करके चलता है। अब लाल और पीले रंग के द्वारा मिला नारंगी रंग या कहे भगवा रंग ज्ञान, ऊर्जा, शक्ति, प्रेम, आनन्द का प्रतीक है और ज्ञान का उदय भारत वर्ष से ही माना गया है और ऊशा काल में उदित होता सूर्य सदैव ज्ञान के उदय का प्रतीक माना गया है जो नवीन दिन के उदय को साथ लाता है और फिर से अन्धकार के बाद नवीन ज्ञान के उदय की सम्भावना जगाता है।

सफेद रंग – सफेद रंग सब रंगों का समावेश अपने भीतर दिखाता है । सफेद रंग प्रकृति में कहीं होता ही नहीं है। इसलिये सफेद रंग सभी रंगों को खुद में समेट कर अद्वैत का भाव दिखाता है जो पावना, सादगी और गुणों की इतनी पूर्णता की निगुण हो जाये, इस भाव का प्रदर्शन करता है। इसलिए किसी भी धर्म में जब भी तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ किया जाता है तो सफेद कपडे पहने जाते हैं और जब गुण को पीकर, पचाकर निगुण हो गया तो वो शान्ति, सादगी और पावनता की चरम स्थिति में होता है। यही सफेद रंग युद्ध की समाप्ति पर या शान्ति करने के लिये या शान्तिदूत के रूप में सफेद कबूतर उड़ाकर कर या सफेद ध्वज लहराकर प्रयुक्त किया जाता है।

नीला रंग – नीला रंग शुद्धता का सूचक है, आसमान को दिखाने पर धरती नीली दिखती है। धरती से साफ आकाश नीला दिखता है। सागर का पानी नीला दिखता है। धरती पर रहते हुए किसी भी प्रकार की शुद्धता, पारदर्शिता का भाव नीला रंग दिखलाता है और घूमिल नीला रंग श्री विश्णु, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री महादेव के शरीर का इसी गुणों को दिखाते हुए प्रदर्शित होता है। ईश्वरीय भाव है साफ सुथरा, निष्पाप, दीप, पारदर्शी, दया करुणामय, विश को पी कर उसको शरीर और हृदय से दिमाग के बीच में गले में रोक लेने की क्षमता रखने वाले शिवत्व के गुण को, भाव को प्रदर्शित करता है । एक बात और है गहरा नीला रंग ईरान से भारत में आया और अपनी संस्कृति भी ईरान से आयी ऐसा इतिहास कहता है। ईरान, इस्ताम्बुल और उस तरफ के शिल्प व चित्रकारी में गहरा नीला रंग बहुतायत और प्रमुखता से देखने को मिलता है। जो पावनता, पारदर्शिता साफ सुथरा, गहरायी, पवित्रता के भाव के साथ ज्ञान, वीरता, प्रेम, ओज का प्रतीक भी है।

हरा रंग – हरा रंग पीले और नीले को मिलाने से प्रकट होता है तो इन दोनों रंगों के गुण इसमें रहते हैं। हरा रंग हृदय की हरितमा, खुशहाली, समृद्धि उत्कर्ष, प्रेम, दया, पावनता, पारदर्शिता का प्रतीक है। हरीतिमा उसी हृदय में उमरेगी जिस दिल में उस खुदा के लिए प्रेम होगा पारदर्शिता का गुण होगा और जितना पावन, ज्ञानी, ध्यानी, प्रेमी, जीव होगा वही आनन्द की समृद्धि होगी और हरा रंग प्रगतिशीलता को दिखाता है, तो जहाँ ये होगा वहाँ आनन्द की समृद्धि होगी ।

काला रंग – काला रंग हर रंग को अपने अन्दर सोख लेता है जो अपने भीतर हर ऊर्जा को सोख ले वो बल और कपट या छल को दिखाता है। ये दुर्भाग्य को और अज्ञान को भी दिखाता है। जहाँ सन्तो और महात्माओं को तुकराया गया हो और सदियों तक दिलों में उन महात्माओं के दुख झेलने का दर्द समाया हो वहाँ काला रंग उन अज्ञानियों के अज्ञान को ही दिखाता है जिन अज्ञानियों ने सन्तो महात्माओं को दुख दिया और उनसे धरती को विहीन कर दिया । काला रंग अज्ञान के अन्धकार को दिखाता है। शोक, दुख दर्द को दिखाता है, चूहे का अन्धेरी नाली या अन्धेरे बिलों में रहने या घूमने से उस जीव का अज्ञान रूप में और तामसिक रूप में होना सिद्ध करता है और चूहा बहुत तामसिक जीव है। असंख्य चूहे एक चूहे से उत्पन्न हो जाते हैं। खेतों को, घरों के अनाज को नुकसान पहुँचाते हैं और इस बात को सिद्ध करने के लिए ज्ञान, बुद्धि और विघ्न हरने वाले विषाल देह वाले भगवान, गणेश जी को चूहे पर सवार हो कर चूहे को नियन्त्रित करते हुये दिखाया गया है। जब कोई सितारा बहुत उम्र दराज हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है और उस ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि वो अपने से करोड़ों मील दूर ग्रह को भी निगल जाता है। जब सूर्य की अग्नि खत्म होती जाती है तब वो ब्लैक होल बन जाता है और अन्धकार में डूबा ग्रह हो जाता है। एक बात और है इस ब्लैक होल में समायी हुयी कोई भी वस्तु रूप बदल देती है। वो अपने मूल रूप में नहीं रहती लेकिन उसके तत्व नहीं बदलते । ये सब विज्ञान कहता है। इससे सिद्ध होता है कि काला रंग सब कुछ सोख लेता है। इसीलिए गर्मी में काला रंग पहनने से डॉक्टर मना करते हैं क्योंकि उनके अनुसार काला रंग सूर्य से गर्मी सोख लेता है और शरीर के अन्दर भी उसी गर्मी को पहुँचाता है।

इस प्रकार हर रंग जीवन में धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तित्व में अपनी – अपनी जगह अहमियत रखता है, क्योंकि हर रंग का अपना एक अलग गुण और महत्व है जो कहीं भी किसी से कम ज्यादा नहीं है।

चिकित्सा में रंगों का योगदान

रंग में ईश्वर के प्राण तत्व की सूक्ष्मशक्तियों सन्निहित है। इसका उपयोग कर हम स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एक साथ अनन्त शक्तियों के स्वामी भी बन सकते हैं। आवश्यकता है केवल रंग, वर्ण, भेद को समझने की, जरूरत इनके समायोजन की विधि व्यवस्था जानने की और अपने जीवन में उतारने की है। विभिन्न रंगों के गुण धर्म व प्रभाव का उपयोग वैकल्पिक चिकित्सा में किया जा रहा है। रंग का सम्बन्ध भावना से है। बीमारी के बारे में कहा गया है कि यह मस्तिष्क में उत्पन्न होती है और शरीर में पलती है अर्थात् बीमारी मूलतः भावना प्रधान है। रंगों का सीधा सम्बन्ध हमारी पंच कोशो एवं शट्चक्रों के रंगों से है जो हमारे शरीर तन्त्र के संचालक हैं। रंगों के प्रभावी गुणों के कारण ही रंग चिकित्सा का प्रचलन बढ़ रहा है। इस चिकित्सा पद्धति में शारीरिक तथा मानसिक रूग्णता दूर करने का साधन रंग है, रक्तों के प्रभाव का मूल कारण भी रंग ही है। इसीलिए विभिन्न रोगों के निदान में रंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। रंग विभिन्न बिमारियों में उपयोग में लाये जाते हैं। यह 'फोटो' मेडिसिन के अन्तर्गत आता है। रंगाई पुताई के अलावा नित्य प्रयोग होने वाले वस्त्रों में भी इनका प्रयोग किया जाता है।

बैंगनी रंग का प्रभाव सीधे दमा व अनिद्रा के रोगी पर पड़ता है आर्थराइटिस, गाउट्स, ओडिमा तथा अनेक प्रकार के दर्द में यह सहायक होता है। इसका सीधा प्रभाव शरीर में पोटेपियम न्यूनता को दूर करता है। बैंगनी रंग से खून में लाल कणों की वृद्धि होती है। बुखार, योनि प्रदर आदि रोगों में लाभ मिलता है शरीर में पिथिलता तथा नपुंसकता को दूर करने के लिए सिन्दूरी रंग गुणकारी है त्वचा सम्बन्धी रोगों में नीला अथवा फिरोजी रंग अच्छा कार्य करता है, जो बच्चे पढाई से जी-चुराते हैं अथवा अल्पबुद्धि के होते हैं उनके कमरे में लाल अथवा गुलाबी रंग करवाया जाये तो उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और बदमाशी कम होगी पीला रंग हृदय संस्थान तथा स्नायु तन्त्र को नियन्त्रित करता है। तनाव, उन्माद, उदासी, मानसिक, दुर्बलता तथा अम्ल पित्त जनित रोगों में यह सहायक है, इसलिए विद्यार्थी तथा बौद्धिक वर्ग के लोगों के कमरे पीले रंग से रगवाये जाने चाहिये। हरा रंग पुष्टिर्धक है यह उन्माद को दूर करता है और मानसिक शान्ति प्रदान करता है। घाव को भरने में यह जादू सा असर करता है। परन्तु ऊतको व पिट्यूटरी ग्रन्थि पर इस रंग का प्रभाव विपरीत भी पड़ सकता है। पेट सम्बन्धी बिमारी के रोगी को आसमानी रंग का प्रयोग करना चाहिये। आसमानी रंग के प्रयोग से स्नायु की ताकत बढ़ती है खून का स्त्राव रुकता है, प्यास कम लगती है सिर व बालों के रोग दूर होते हैं। नारंगी रंग तिल्ली, फेफड़े तथा नाडियों पर प्रभाव डाल कर उन्हें सक्रिय बनाता है। यह रंग रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। यही नहीं बुखार, मानसिक पीड़ा, पागलपन, वात्तरोग, निमोनिया, दमा, क्षय, अस्थमा, खूनी दस्त, अनिद्रा व प्यास सम्बन्धी रोग, कम सुनाई देना, पथरी व मूत्र रोगों में भी गुणकारी है। लाल रंग भूख बढ़ाता है। सर्दी, जुकाम, रक्तचाप तथा गले के रोगों में भी यह रंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पक्षाघात वाले रोगियों को सफेद रंग से पुते हुए कमरे में रखने तथा अधिकाधिक सफेद परिधान प्रयोग करवाने से चमत्कारिक रूप में लाभ मिलता है। मानव शरीर में रासायनिक द्रव्यों के कारण रंगों का असन्तुलन हो जाता है जिससे बिमारियों जन्म ले लेती है रंग चिकित्सा के लिए बिमारी के रंग से सम्बन्धित काँच की बोतल में पानी भरकर 6 से 8 घण्टे धूप में रखकर घाम को पीने से लाभ मिलता है। भारतीय दृष्टिकोण में रंगों के व्यावहारिक उपयोग से बढ़कर भी मनुष्य की चेतना में और भी गहरा महत्व है। वर्तमान समय के भौतिकवादी युग में बढ़ती आकांक्षाएं एवं आवश्यकताओं के कारण मानव इसका षिकार होते चले जा रहे हैं जीवन संघर्ष है जीवन पथ पर अनेक चुनौतियाँ हैं इन चुनौतियों पर विजय पाने के लिए सुघड एवं सन्तुलित स्वास्थ्य अति आवश्यक है। सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं मानसिक स्वास्थ्य भी जो कि रंग चिकित्सा द्वारा सम्भव है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1 कला और कलम –डॉ० गिरिराज किशोर अग्रवाल
- 2 ललित कला के आधार भूत सिद्धान्त – मिनाक्षी कासलीवाल 'भारती'
- 3 रूप का अध्ययन – गोपाल मधुकर चतुर्वेदी
- 4 <http://chhavimehrotra.blogspot.in/2013/03/rangoka-samaavesh.html>.
- 5 <http://www.dharmchakra.in/2013/06/Rangchikitsa.html>
- 6 कला के मूल तत्व
- 7 रूपाकन – गिरिराज किशोर अग्रवाल
- 8 रूप कला के मूलधार – आर०ए० अग्रवाल